

ОБЩЕЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА ТОЖДЕСТВ И РАЗЛИЧИЙ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКОВ

Альниязов Айтмурат Исмаилович

*Доктор филологических наук, профессор
заведующий отделом Каракалпакского языка знания,
Каракалпакского научно-исследовательского института гуманитарных наук
Каракалпакского отделения Академии наук Узбекистана,
заслуженный деятель науки Республики Каракалпакстан*

DOI:

Добрый день, дорогие друзья и гости.

Мы очень рады, причем я вдвойне рад, потому что я выпускник Ивановского университета, ученик профессора Николая Николаевича Холодова.

Так, мой сегодняшний доклад «Бинарное противопоставление. Общая лингвистическая проблема. Общая концепция творчества различий».

Последовательное решение вопроса о бинарности структуры и вообще сложных предложений, и в том числе и простых предложений, существенным образом поможет школьному и вузовскому преподаванию языка при синтаксическом анализе.

В лингвистической традиции с древнейших времен наблюдается тенденция к оснащению всех языковых явлений в бинарных противопоставлениях. Ну, это понятно, там и в фонетике, там гласные-согласные, глухие-звонкие, в морфологии, там, противопоставление именительным падежом косвенным и так далее. Ну, на всех ярусах языка такое противопоставление.

Теперь поле устремления рассмотрения лингвистических явлений в бинарных противопоставлениях наблюдается и на уровне общей языковых общений. Языки родственные, неродственные, живые, мертвые, синтетические, аналитические языки, иррегативное, номинативное устройство, и так далее. Ну, здесь надо сказать, что в истории языка можно найти значительное количество примеров, когда выдающиеся ученые напрямую или косвенным образом весьма определенно опираются в своих исследованиях на принцип бинарности при изложении своих теоретических концепций по вопросам языка.

В эмбрионально - эксклюзивных формах проблема бинарного противопоставления творчества различий представлена в споре древних греков об аналогиях и аномалиях. Однако эту жемчужину обнаружил древнеримский ученый М. Варрон. Он писал «Сходство и различие — это закон, который управляет речью». Ну, широта принципа организации синтаксических систем на основе бинарного противопоставления творчества различий образует, на наш взгляд, результативные попытки интерпретировать на языковом материале и идею великого мстителя эпохи Средневековья Абу Али Ибн Сина о том, что утверждение и отрицание тоже есть нечто иное, как форма представления отношений творчества и различий. Отдаленно

от М. Варрона внушительными временными и пространственными дистанциями Ибн Сина замкнулся с мыслью с пророчеством древнегреческого ученого и писал «Разум отвлекает нас от единичных вещей, простых универсалий, рассматривая то, что для них является общим, и то, что отличает их друг от друга. Благодаря этому в душе возникают основные понятия, душа устанавливает между этими простыми универсалиями отношения, отрицания и утверждения, то есть творчества и различий». Однако и эта идея Ибн Сины не привлекла в свое время внимания ученых, языковедов. По поводу чего профессор Холодов пишет «Видимо, история науки пока не обратила внимания в лингвистическом аспекте на это гениальное прозрение и на девственную до настоящего времени идею Ибн Сина о том, что главнейшие результаты анализа, связанные с установлением торжественных разно познаваемых объектов, наша душа представляет в утверждениях и отрицаниях». На бинарные противопоставления творчества и различий опирается и Гумбольдт, кумир языкознания XIX века. Он одарил науку таким откровением, имеющим непосредственное отношение в рассматривании проблем и творчества и различий. Он писал «В языке таким чудесным образом сочетается индивидуальное, то есть разное, со всеобщим, то есть с сходным торжественным, что одинаково правильно сказать, что весь род человеческий говорит на одном языке, и что каждый человек обладает своим языком». Здесь проблема осмысливается Гумбольдтом главным образом на межъязыковом уровне.

Далее, эту идею продолжает Фердинанд Де Соссюр. Он об общих идеях Гумбольдта пишет «Весь механизм языка держится исключительно на тождествах-различиях, причем эти последние являются лишь оборотной основой первых». Хорошо известны также Синхрония, Диахрония, язык-речь, внутренняя и внешняя языки, прагматика, парадигматика. Из бинарного пространство оставления в языке исходили Бодуэн де Куртене, Куршевской и другие ученые.

Проблема бинарного пространства к проблемам мышления. Это одно из проявлений той относительности, которая определяет и не ограничивает всю деятельность разума. Эту проблему впервые в мировом языкознании, в современном языкознании, специально наметил для исследования и исследовал профессор Холодов, профессор Ивановского университета. И как ученик такого ученого я в своей докторской работе, там как раз вот на основе этой концепции написал докторскую диссертацию на материале каркалпакского языка. И представьте себе, вот эта концепция, то есть выразитель, работает на 100% и на каркалпакском языке. Теперь вот несколько примеров. Такое безударное горе его охватило порой, что кружилась голова и тело воев из рук. Здесь вот это многокомпонентное предложение, но здесь явно, значит, соподчинение преданных и так далее. И, кстати, во многих работах пишут, что это простое предложение, деепричастный. Нет, это показатель, незаметен вообще этот союз, можно считать, морфологический показатель связи предложений. Здесь очень много можно говорить.

Спасибо за внимание.

Международная научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы русской филологии: достижения и перспективы»